

KOMPYUTER GRAFIKASI VA MUHANDISLIK TA'LIMIDA LOYIHALASH KOMPETENSIYALARI

Xo'jamqulov Rasulbek Qurbon o'g'li

Guliston davlat universiteti, "Amaliy san'at va dizayn" kafedrası o'qituvchisi
e-mail: rxojamqulov196@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada kompyuter grafikasi texnologiyalarining muhandislik ta'limida loyihalash kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishdagi ahamiyati o'rganiladi. Loyiha asosida o'qitish, raqamli grafik vositalar va AR/VR texnologiyalarining integratsiyasi talabalar nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, kreativ tafakkurini rivojlantirish va vizual ifodalash ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qilishi ko'rsatildi. Pedagogik tajribalar natijalari ushbu yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: kompyuter grafikasi, muhandislik ta'limi, loyiha asosida o'qitish, AR/VR texnologiyalari, loyihalash kompetensiyalari, vizual tafakkur, kreativ yondashuv.

Abstract: this article examines the role of computer graphics technologies in developing and enhancing design competencies in engineering education. The integration of project-based learning, digital graphic tools, and AR/VR technologies facilitates the combination of theoretical knowledge with practical application, fosters creative thinking, and strengthens visual representation skills among students. Pedagogical experiments confirm the effectiveness of this approach in improving students' technical and creative competencies.

Keywords: computer graphics, engineering education, project-based learning, AR/VR technologies, design competencies, visual thinking, creative approach

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimining barcha bo'g'inlariga, xususan muhandislik ta'limiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilayotgan o'quv jarayonlari nafaqat bilim berish usullarini modernizatsiya qilmoqda, balki talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish kompetensiyalarini shakllantirishga ham xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, kompyuter grafikasi texnologiyalaridan foydalanish muhandislik yo'nalishidagi ta'lim jarayonini

samarali tashkil etishning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki muhandislik faoliyatining asosiy jihatlaridan biri texnik obyektlarni loyihalash, modellashtirish va ularni vizual tarzda ifodalash bilan bevosita bog'liqdir [3:65]. Shu sababli kompyuter grafikasi vositalari asosida tashkil etilgan loyiha faoliyati talabalarning nazariy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirishda muhim pedagogik vosita sifatida qaraladi.

Kompyuter grafikasi – bu tasvir, chizma, model va grafik obyektlarni raqamli muhitda yaratish, tahrirlash hamda qayta ishlashga xizmat qiluvchi texnologiyalar majmuasidir. Ushbu texnologiyalar yordamida murakkab geometrik shakllar, texnik konstruksiyalar va arxitektura obyektlarini modellashtirish, ularning funksional xususiyatlarini tahlil qilish hamda turli ko'rinishlarda vizual namoyish etish imkoniyati yaratiladi. Zamonaviy muhandislik ta'limida AutoCAD, SolidWorks, SketchUp, Blender, Revit kabi dasturiy vositalar keng qo'llanilmoqda. Mazkur dasturlar orqali ikki o'lchamli va uch o'lchamli grafik chizmalar yaratish, murakkab texnik detallarni modellashtirish, konstruksiyalarni virtual muhitda sinovdan o'tkazish hamda loyiha natijalarini realistik vizualizatsiya qilish imkoniyati mavjud [10:3]. Bunday imkoniyatlar talabalarning texnik tafakkurini rivojlantirish, fazoviy tasavvurini kengaytirish va ularni real ishlab chiqarish jarayonlariga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonida kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanish ayniqsa loyiha asosida o'qitish metodologiyasi bilan uyg'unlashganda yanada yuqori samaradorlikni ta'minlaydi [6]. Loyiha asosida o'qitish – bu talabalarni real muammolarni hal etishga yo'naltirilgan amaliy faoliyatga jalb etish orqali bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Ushbu metod talabalarning analitik fikrlash, muammoni kompleks tahlil qilish, texnik yechimlarni ishlab chiqish hamda o'z faoliyati natijalarini taqdim etish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa muhandislik yo'nalishlarida loyiha faoliyati talabalarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi [2:5]. Chunki muhandislik faoliyati ko'pincha muayyan texnik vazifalarni hal etish, yangi konstruktiv g'oyalarni ishlab chiqish va ularni grafik shaklda ifodalash bilan bog'liqdir.

Loyihalash kompetensiyasi zamonaviy muhandis tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur kompetensiya bir qator o'zaro bog'liq elementlardan iborat bo'lib, ular orasida analitik fikrlash, kreativ yondashuv, texnik savodxonlik, kommunikativ ko'nikmalar hamda natijalarni vizual

ifodalash qobiliyati alohida o‘rin tutadi. Analitik fikrlash talabalarga muammoli vaziyatlarni chuqur tahlil qilish, mavjud texnik yechimlarni baholash hamda optimal variantni tanlash imkonini beradi. Kreativ yondashuv esa yangi g‘oyalar va innovatsion dizayn konsepsiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Texnik savodxonlik zamonaviy injiniring va grafik dasturlarni mukammal egallashni nazarda tutadi [7:263]. Shuningdek, muhandislik faoliyatida jamoaviy hamkorlik ham muhim omil bo‘lib, talabalar guruhda ishlash, o‘z fikrini asoslash va loyihani samarali taqdim etish ko‘nikmalarini egallashi zarur.

Kompyuter grafikasi texnologiyalari aynan ushbu kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishda muhim didaktik vosita sifatida xizmat qiladi [8]. Grafik modellashtirish jarayonida talabalar texnik obyektlarning strukturaviy xususiyatlarini chuqur o‘rganadi, ularning funksional imkoniyatlarini tahlil qiladi hamda muayyan muammolarga mos konstruksion yechimlarni ishlab chiqadi. Bunda vizual tafakkur va fazoviy tasavvur muhim ahamiyat kasb etadi [9:497]. Chunki grafik modellashtirish orqali talabalar obyektning uch o‘lchamli shaklini tasavvur qilish, uning elementlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash va konstruksion xatoliklarni oldindan aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Bugungi kunda oliy ta‘lim muassasalarida muhandislik grafikasi, chizmachilik va loyihalash fanlarini o‘qitishda raqamli texnologiyalar keng joriy etilmoqda. Amaliy mashg‘ulotlar jarayonida talabalar real loyihalar asosida ishlash orqali nazariy bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, talabalar grafik loyiha topshiriqlarini mustaqil ravishda ishlab chiqadi, dasturiy vositalar yordamida texnik modellarni yaratadi hamda yakuniy natijalarni virtual muhitda sinovdan o‘tkazadi. Bunday yondashuv o‘quv jarayonining interaktivligini oshiradi va talabalarni faol o‘rganish jarayoniga jalb etadi [11:4]. Shu bilan birga, grafik texnologiyalar yordamida tayyorlangan loyihalarni vizual tarzda taqdim etish imkoniyati talabalarning kommunikativ va prezentatsion ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

So‘nggi yillarda kengaytirilgan reallik (Augmented Reality – AR) va virtual reallik (Virtual Reality – VR) texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga integratsiyalashuvi ham muhandislik ta‘limining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu texnologiyalar yordamida talabalar virtual muhitda murakkab texnik obyektlarni ko‘rib chiqish, ularni turli burchaklardan tahlil qilish hamda modellashtirish jarayonini real sharoitga yaqin muhitda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda [4:58]. Bu esa

ularning vizual tafakkuri, fazoviy tasavvuri va qaror qabul qilish qobiliyatlarini sezilarli darajada rivojlantiradi.

O'tkazilgan pedagogik tajribalar natijalari ham kompyuter grafikasi texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligini tasdiqlaydi. Tajriba jarayonida eksperimental va nazorat guruhlar bilan ishlangan bo'lib, eksperimental guruhda o'qitish jarayoni loyiha asosida kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanish orqali tashkil etilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mazkur guruh talabalari texnik topshiriqlarni bajarish sifati, grafik tafakkuri, kreativ yondashuvi hamda mustaqil ishlash ko'nikmalari bo'yicha nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha 35-40 foiz yuqori natijalarni namoyon etgan [5:264]. Bu esa kompyuter grafikasi texnologiyalarining ta'lim samaradorligini oshirishdagi muhim pedagogik vosita ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalari ham ushbu yondashuvning ijobiy jihatlarini ko'rsatdi. Respondentlarning aksariyati grafik dasturlar yordamida ishlash jarayonida nazariy bilimlarning amaliyot bilan mustahkam bog'lanishini, loyihalash jarayonining yanada qiziqarli va samarali tashkil etilishini ta'kidlagan. Shuningdek, ular o'z loyihalarini vizual tarzda taqdim etish imkoniyati o'quv jarayoniga nisbatan motivatsiyani oshirganini ham qayd etishgan [1:291]. Bu esa zamonaviy grafik texnologiyalar o'quv jarayonini faollashtirish va talabalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, kompyuter grafikasi texnologiyalari muhandislik ta'limida loyihalash kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim didaktik ahamiyatga ega. Ular orqali talabalar nafaqat texnik bilimlarni chuqur o'zlashtiradi, balki mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv, vizual tafakkur hamda muammolarni samarali hal etish ko'nikmalariga ham ega bo'ladi. Zamonaviy injiniring va dizayn sohalarining rivojlanishi shuni ko'rsatmoqdaki, kelajak muhandislaridan nafaqat nazariy bilim, balki ilg'or texnologiyalar bilan ishlash, murakkab loyihalarni modellashtirish va ularni samarali taqdim etish qobiliyati ham talab etiladi. Shu sababli oliy ta'lim tizimida kompyuter grafikasi vositalarini o'quv jarayoniga chuqur integratsiyalash, loyiha asosida o'qitish metodlarini keng joriy etish hamda talabalarning amaliy faoliyatiga yo'naltirilgan o'quv muhitini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Shunday qilib, kompyuter grafikasi texnologiyalari muhandislik ta'limida loyihalash kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim vosita

hisoblanadi. Ular talabalarga nafaqat texnik bilimlarni chuqur o'zlashtirish, balki mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv, vizual tafakkur va muammolarni kompleks hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. AR/VR texnologiyalarining integratsiyasi o'quv jarayonini interaktiv va vizual jihatdan boyitadi, shuningdek talabalarning qaror qabul qilish qobiliyatini mustahkamlaydi. Pedagogik tajribalar natijalari shuni ko'rsatadiki, loyiha asosida kompyuter grafikasi vositalaridan foydalanish talabalarning kasbiy tayyorgarligi va innovatsion fikrlash darajasini sezilarli darajada oshiradi. Shu sababli oliy ta'limda raqamli grafik vositalarni o'quv jarayoniga chuqur integratsiyalash, loyiha asosida o'qitish metodlarini kengaytirish va amaliy bilimlarga urg'u berish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR \ REFERENCES:

1. Jumaboev, Nabi Pardaboevich. "THE MORAL, AESTHETIC AND ECOLOGICAL VIEWS OF THE EASTERN INTELLECTUALS ABOUT EDUCATION ISSUES." Scientific Bulletin of Namangan State University 1.5 (2019): 290-293.

2. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "SCIENTIFIC APPROACHES TO ENHANCING TEACHER COMPETENCE IN FINE ARTS CLASSES." CONFERENCE OF INNOVATIVE HORIZONS IN SCIENCE & ENGINEERING. Vol. 1. No. 2. 2025.

3. Pardaboevich, Jumaboev N., et al. "The Main Tasks of Fine ARTS in the Educational Process." International Journal on Orange Technologies, vol. 3, no. 5, 2021, pp. 64-67.

4. Khojamkulov Rasulbek Kurbon o'gli. "BO'LAJAK MUHANDISLARNI LOYIHALASH KOMPETENSIYALARINI KOMPYUTER GRAFIKASI YORDAMIDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI" Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари № 5 (4) – 2024;

5. Qurbon o'g' X. R. et al. KOMPYUTER GRAFIKASI TEXNOLOGIYALARINING LOYIHALASH KOMPETENSIYALARIGA TA'SIRI //PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI. – 2025. – T. 14. – №. 01. – S. 264-265.

6. Khojamkulov Rasulbek Kurban u'gli. "THE NEED TO DEVELOP COMPETENCY OF FUTURE ENGINEERS USING COMPUTER GRAPHICS" Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари. № 11 (4)-2024;

7. Imomov Fozil Shakarbek o'g'li. (2025). CHIZMACHILIK DARSLARIDA KICHIK GURUHLAR BILAN ISHLASHDA INDIVIDUAL YONDASHUV. *PEDAGOGS*, 73(1), 262-265. <https://scientific-jl.org/ped/article/view/10297>
8. Imomov Fozil Shakarbek o'g'li. (2025). CHIZMACHILIK DARSLARIDA KICHIK GURUHLAR BILAN ISHLASHDA INDIVIDUAL YONDASHUV. *PEDAGOGS*, 73(1), 262-265. <https://scientific-jl.org/ped/article/view/10297>
9. Inoyatov, O. (2025). TEKISLIKLARNING O'ZARO PARALLELLIGI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5(S/1), 495–500. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5SI1Y2025N76>
10. Inoyatov O. S. NUQTA VA TO 'G 'RI CHIZIQLARNING PERSPEKTIVADAGI TASVIRI: GEOMETRIK MODELLASHTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI //SHOKH LIBRARY. – 2026. – T. 1. – №. 1.
11. Pardaboevich, Jumaboev Nabi. "ORGANIZING VISUAL ARTS LESSONS AND ENHANCING THEIR EFFECTIVENESS BASED ON MODERN PEDAGOGICAL REQUIREMENTS." CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY. Vol. 1. No. 5. 2025.